

HERANÇAS CONCEITUAIS DAS MEGAESTRUTURAS APLICADAS EM CONCURSOS

GONÇALVES, RICARDO FELIPE

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

ric.felipe@gmail.com

RESUMO.

O ato de projetar ativa em si o pensamento utópico. Podemos inferir que todo arquiteto é um utopista, pois opera em um universo imaginário para evocar o ato criativo do projeto, que nada mais é senão uma representação de um plano ideal.

Os arquitetos da década de 1960 confrontaram-se com um dilema do qual não havia uma escapatória lógica e simples: ao mesmo tempo em que a arquitetura como profissão não iria renunciar à sua vocação urbana transformadora, ela seria forçada a reconhecer que alguns modelos e valores vigentes estavam socialmente desgastados.

Nesse contexto, podemos classificar grande parte das novas propostas visionárias desses arquitetos dentro do conceito de Megaestrutura definido por Reyner Banham: uma estrutura permanente e dominante de grande escala urbana que abriga diversos elementos subordinados e transitórios. Acreditava-se que elas proporcionariam uma efetiva flexibilidade urbana para a cidade do futuro se emancipar dos dogmas do urbanismo regulatório moderno.

O grupo Archigram ganhou notoriedade com diversas propostas nos anos 1960 jamais executadas, mas que influenciaram significativamente o pensamento arquitetônico. Porém, antecessora ao coletivo britânico, a proposta para o Fun Palace concebida por Cedric Price em 1962, já demonstrava o radicalismo desse pensamento com uma grande estrutura recreativa que materializava novos valores urbanos celebrados na pós-modernidade.

A partir da análise dessas Megaestruturas, o presente trabalho busca estabelecer uma reflexão entre essas obras referenciais nunca executadas e sua influência nos concursos de arquitetura da época e, por fim, na conceituação de uma proposta recentemente elaborada para um concurso de autoria do escritório Hiperstudio. Trata-se de uma concorrência promovida pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, que solicitava a transformação do antigo edifício do acelerador de partículas UVX, cuja proposta evoca similaridades com a Megaestrutura de Price.

Palavras-chave: MEGAESTRUTURA (1), UTOPIA (2), CONCURSOS DE ARQUITETURA (3).

1. INTRODUÇÃO: FUTUROS URBANOS DE UM PASSADO RECENTE.

Em um curto período compreendido entre as décadas de 1960 e 1970, foram concebidas utopias arquitetônicas de diferentes motivações ideológicas, mas que podem ser classificadas por meio de um denominador comum: o conceito de Megaestrutura. Uma primeira definição do termo elaborada por Fumihiko Maki em 1964 se mostra elucidativa para iniciarmos a discussão:

A megaestrutura é uma grande moldura na qual todas as funções de uma cidade (ou até mesmo uma parte dela) estão alojadas. Ela se tornou possível pela tecnologia atual. Em certo sentido, ela é um atributo da paisagem construído pelo homem. É como a grande colina na qual as cidades italianas eram construídas.¹

Na definição de Maki está implícito o conceito essencial da Megaestrutura, ou seja, um grande sistema estrutural permanente que serve de plataforma unificadora para uma multiplicidade de objetos coadjuvantes se desenvolverem. É a maximização da artificialidade imposta pelo engenho humano no território natural, que até então desempenhava com exclusividade a função de base fundamental para as cidades.

Nesse mesmo ensaio, Maki ainda cita seu mestre Kenzo Tange, que descrevia as megaestruturas como contêineres de extensão ilimitada que abrigavam unidades funcionais transitórias. Essas unidades secundárias são estruturas modulares e pré-fabricadas conectadas na interface principal, e supostamente possuem uma expectativa de vida útil inferior à estrutura que as suportam. Os arquitetos japoneses tiveram um papel fundamental na sistematização dessas novas utopias, cunhando a terminologia da Megaestrutura na divulgação do Movimento Metabolista em 1960, durante a World Design Conference em Tóquio.

Choay denominou essas utopias progressistas pós-modernas como Tecnotopias, que significavam a redução do urbanismo à produção de protótipos de adoração tecnológica, criticando a tentativa de condensar num único objeto a complexidade de uma metrópole:

A cidade torna-se um belo objeto técnico, inteiramente determinado e encerrado. Ela se transforma até, as vezes, em belo objeto estético: eventualidade sedutora e grandiosa que podemos imaginar que abre para a arte plástica um horizonte novo e dimensões prometeicas.²

Reyner Banham é a principal referência para o tema das Megaestruturas, cuja obra literária - reverenciada no título desta seção - oferece um diagnóstico minucioso sobre a ascensão e declínio dessa tipologia. Banham elege o projeto habitacional de Le Corbusier para Argel em 1931 como um dos ancestrais modernos das Megaestruturas. Em seu desenho observamos a grandiosa subestrutura de uma via expressa elevada, na qual os usuários construiriam suas habitações de dois andares, com total liberdade de estilo e composição formal.³ Nota-se neste projeto urbano de alta densidade os elementos essenciais que compõe uma megaestrutura, com a discriminação fundamental entre as partes: de um lado, uma monumental matriz estrutural, e do outro, uma variedade de arranjos habitacionais modulares com diversidade de soluções compositivas que extrapolam o domínio do arquiteto.

Apesar do exemplo em Argel, sabemos que Le Corbusier não era reconhecido por um desenho flexível e passível de intervenção popular; a permissividade do preenchimento espontâneo da estrutura em L'Empereur sugere mais uma questão de indiferença do que intencionalidade, como se o arquiteto tolerasse que as ordens inferiores de seu projeto se transformassem de maneira liberal, uma vez que já havia assegurado o grande gesto para si.

Figura 1. L'Empereur de Le Corbusier, 1931. Abaixo, a proposta para a Baía de Tóquio de Kenzo Tange, 1960. © BANHAM, 1976, p. 50

Se por um lado, na década de 1960, falava-se na superação do modelo de cidade modernista, caracterizada pela revisão crítica de Jane Jacobs e Robert Venturi, por outro, no universo imaginário da utopia, ainda havia os ideais do Movimento Moderno que poderiam ser perpetuados, já que nunca se concretizaram plenamente. As Megaestruturas representaram uma espécie de hiper-modernismo - uma radicalização dos conceitos herdados de seus antecessores na tentativa de vingar a utopia moderna inatingida.

Essas propostas estendiam-se para além da superfície convencional, com a exploração de novos domínios no subterrâneo, nos ares e oceanos. Esse expansionismo denota uma certa desnaturalização dos meios tradicionais da ocupação da civilização humana, historicamente desenvolvida em torno de recursos naturais, e que agora se estendia por ambientes climatizados mecanicamente e em solos fabricados. Essa artificialidade reforça a analogia de Maki ao comparar as megaestruturas com as colinas naturais que serviam de berço às cidades históricas.⁴

O novo engajamento tecnológico a partir dos anos 1960 era alavancado pelo positivismo do pós-guerra e o desenvolvimento econômico da nova fase do capitalismo pós-industrial. As demandas da reconstrução e o

aumento populacional, o advento da era espacial e dos materiais sintéticos, foram fatores que impulsionaram novas maneiras de se pensar a cidade por meio da megaestrutura, cuja linguagem e apelo visual utópicos influenciaram diretamente a construção do imaginário coletivo e da ideia de futuro, causando reverberações na literatura, no cinema e nas propostas dos concursos de arquitetura, os quais atuam historicamente como um termômetro arquitetônico do *Zeitgeist*.

A aceitação do conceito da Megaestrutura como uma proposição factível pode ser identificada nas propostas premiadas para um concurso realizado em 1969 com o objetivo de implantar um complexo de escritórios e centro de conferências da ONU em Viena.⁵ As duas propostas classificadas em primeiro e segundo lugares demonstravam uma nítida influência do pensamento megaestruturalista com projetos que eram excessivos, porém plausíveis, ainda que jamais tenham sido executados ao sofrerem um revés numa polêmica segunda fase do referido concurso. A proposta do escritório britânico Building Design Partnership pode ser lida como uma estrutura monumental de caráter tipicamente brutalista, cuja forma piramidal é resultante de um corte em extrusão, solucionando os pavimentos de escritório de modo escalonado.

O segundo colocado foi um projeto de Cesar Pelli, que organizava os escritórios em torres chanfradas mais convencionais dispostas linearmente, porém exercitava uma compilação do vocabulário das megaestruturas da época na solução do embasamento que continha o centro de conferências e outras funções. A composição de diversos volumes conectados partia de uma malha estrutural diagonal que remetia à lógica de propostas radicais como a Plug-In City idealizada pelo Archigram.

Figura 2. Proposta da BDP para a sede da ONU em Viena, 1969. Abaixo, proposta de Cesar Pelli para o mesmo concurso. © BANHAM, 1976, p.164

2. HEDONISMO E FLEXIBILIDADE.

O grupo britânico Archigram, formado por Peter Cook e Ron Herron, foi responsável pela popularização e divulgação das megautopias em meados da década de 1960, cujo impacto se deve por sua capacidade de representação e manipulação do desenho e, acima de tudo, da imagem. Enquanto grande parte da produção utópica de outros arquitetos se restringia a limitados esboços visionários (como as sobreposições fotográficas de Yona Friedman) onde não se enxergava claramente os espaços necessários para que o novo *Homo ludens* pós-moderno explorasse a sua vivência urbana, o detalhamento e o apelo tecnológico do desenho dos britânicos trouxeram uma contribuição visual significativa para o esclarecimento das soluções e a dramaticidade dessas propostas.

Com um posicionamento crítico ao trabalho dos arquitetos modernos por idealizarem monumentos estáticos e eternos, o Archigram irá explorar uma arquitetura igualmente monumental, porém efêmera, transitória e flexível. Além do consumismo e da efemeridade, um dos elementos fundamentais dos projetos expostos pelo grupo seria a conectividade, representada pelo vocabulário gráfico dos encaixes, cápsulas e plugs, componentes protagonistas de seu projeto de maior relevância, a *Plug-in City* de 1964, que sintetizava em escala urbana toda a ideologia de seus autores.

Tanto o famigerado corte quanto a axonométrica sugerem mutação consentida e variabilidade. No corte observamos um grid diagonal de tubos de serviço e circulação com espaços públicos cobertos por membranas infláveis. Há também cápsulas do tipo *plug-in* como lojas, habitações e escritórios, que seriam erguidos e empilhados por guindastes móveis na cobertura, reafirmando radicalmente os conceitos de flexibilidade e mobilidade.⁷

Figura 3. Plug-In-City, de Archigram. © Peter Cook, 1964.

A tecnicidade de seus desenhos e detalhamentos se transformariam mais tarde no paradigma referencial para a construção de um vocabulário high-tech explorado pelos arquitetos britânicos, em especial Richard Rogers e Norman Foster, cuja arquitetura dos componentes metálicos, encaixes e conexões tubulares se espelha inegavelmente na imagem da Plug-in City.

Uma influência imediata pode ser notada nas propostas para o concurso do Centro Georges Pompidou de Paris em 1970. Na icônica proposta vencedora do certame, concebida por Renzo Piano e Richard Rogers, reconhece-se uma referência direta não só com a linguagem tecnológica da Plug-in-City, mas também com seus valores de conectividade e flexibilidade.

É possível identificar também que o vocabulário e os conceitos difundidos pelo Archigram inspiraram o pensamento arquitetônico de alguns arquitetos brasileiros da época, como visto na corajosa proposta de Eduardo de Almeida para o mesmo concurso, cuja escala e protagonismo das estruturas treliçadas evidenciam a influência das megaestruturas transpondo o contexto europeu.

Figura 4. Maquete da proposta vencedora para o Centro Pompidou, 1971. © BANHAM, 1976, p.213. Abaixo, proposta de Eduardo de Almeida e Dácio Ottoni. © Arquivo Eduardo de Almeida, 1971.

É essencial destacar um significativo antecessor dos trabalhos do Archigram, que também representa a apreciação da escola britânica brutalista pelo desenho dos componentes tecnológicos da construção, que mais tarde seria apelidada de arquitetura high-tech. Trata-se do Fun Palace concebido por Cedric Price em 1962, uma grande estrutura recreativa que materializava, na escala do objeto, o espetáculo do hedonismo urbano celebrado pela pós-modernidade:

A estrutura dá uma ideia do potencial de enriquecimento da vida por meio do aumento da mobilidade ainda não contemplada em grandes comunidades urbanas. As atividades destinadas ao local devem ser experimentais, o próprio edifício deve ser descartável e mutável. A organização do espaço e dos objetos que o ocupam devem, por um lado, desafiar a destreza mental e física dos participantes, e por outro, permitir um fluxo de espaço e tempo, no qual o prazer é provocado de forma passiva e ativa.⁸

Esse sinestésico ambiente estaria contido por uma estrutura aberta de grandes dimensões, análoga a um estaleiro, composta por cinco fileiras de quinze torres metálicas treliçadas, conectadas com pórticos de pontes rolantes nas quais deslizariam guindastes capazes de transportar engrenagens e equipamentos para qualquer ponto dentro de uma área de mais de 33.000 m². As instalações elétricas e hidráulicas permanentes seriam fornecidas verticalmente através das torres de apoio, mas todos os elementos horizontais de piso e forro, fechamentos e escadas rolantes seriam transitórios.

O Fun Palace representa um micromundo artificial e adaptável com o mínimo de restrições e uma gama de variabilidade e velocidade de transição muito mais radicais do que seus antecessores. É importante ressaltar o viés tecnológico alegoricamente representado nessa megaestrutura, em todos os seus detalhes construtivos e linguagem brutalista, com maquinário e instalações aparentes.

Figura 5. Fun Palace de Cedric Price, 1962. © BANHAM, 1976, p.87

3. O CONCURSO PARA O UVX.

Apesar da brevidade da era das megaestruturas devido às dificuldades de sua concretização enquanto tipologia factível, seja por motivos técnicos, financeiros ou até de relevância, sua essência como ambição arquitetônica e seus anseios espaciais em prol da flexibilidade permanecem latentes no imaginário dos arquitetos, influenciando, ainda que sutilmente, soluções projetuais contemporâneas. Para concluir este trabalho, apresentaremos uma proposta não construída para um concurso recente que reforça o raciocínio exposto.

Em 2023, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, instituição ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia cujo campus está localizado nos arredores de Campinas - SP, promoveu um concurso de arquitetura entre escritórios convidados com o intuito de elaborarem propostas de transformação para um edifício científico existente chamado de UVX. O antigo edifício do Acelerador de Partículas UVX foi inaugurado para a comunidade científica em 1997, tornando-se a primeira fonte de luz síncrotron do hemisfério sul, funcionando até 2016, diante da inauguração do novo acelerador Sirius.

Dessa maneira, ainda que as operações do UVX tenham sido paralisadas, a edificação tem grande valor histórico para o CNPEM e para a ciência nacional, justificando um desejo de reapropriação que resgataria sua importância no contexto da pesquisa científica.

Tendo em vista a relevância da instituição e a iminente ampliação das demandas de postos de trabalho, pesquisa e laboratórios, houve a necessidade de se pensar um espaço que concentrasse todas as equipes de engenharia, bem como suas instalações laboratoriais, em um único edifício integrado.

Apesar das condicionantes desafiadoras, o edifício possui, além do valor histórico significativo, uma grande virtude: o vazio.

Figura 6. Esquerda: foto interna com o antigo acelerador. © Giancarlo Giannelli. Direita: implantação do UVX no campus do CNPEM. © Hiperstudio.

A proposta vencedora do concurso, de autoria do escritório Hiperstudio de São Paulo, remete à memória dos princípios da megaestrutura high-tech do Archigram e principalmente ao conceito de mobilidade e flexibilidade do Fun Palace de Cedric Price.

Dois fatores principais balizaram a escolha do partido arquitetônico: a manutenção do vazio circular central, principal característica e testemunho simbólico e geométrico do antigo propósito do UVX; e a dissociação entre a estrutura existente e o novo edifício implantado em seu interior.

Figura 7. Diagramas de partido para o concurso do UVX. © Hiperstudio.

A estrutura existente, cuja cobertura possui vão livre de 70 metros vencido com uma treliça espacial e marcada pela presença de uma ponte rolante operante, serviria como a matriz estática de uma megaestrutura que abrigaria uma série de novos elementos autônomos e desmontáveis em seu interior.

A partir do vazio central, foi proposta a inserção de um novo edifício circular que simbolicamente evoca a geometria do antigo

acelerador. Perimetralmente, foram adicionadas quatro torres funcionais, sendo três delas centralizadoras de áreas técnicas essenciais à nova ocupação (casa de máquinas, sanitários e copa) e uma torre que compõe o novo portal de acesso ao UVX e elevadores sociais.

O projeto se divide em 3 anéis: o térreo, que abrigará as atividades mais robustas dos laboratórios; o primeiro pavimento, formado pela grande estrutura elevada e radial de concreto sobre pilotis, que dá suporte ao espaço livre de trabalho; e o anel superior, concebido em estrutura de madeira que sustenta as salas de conferências que se projetam em balanço para o vazio central.

Figura 8. Isométricas de montagem do novo edifício. © Hiperstudio.

A planta circular é inerentemente modular visando uma lógica racional e flexível definida pela repetição de elementos estruturais e de fechamento, cuja montagem seria organizada em um grid radial. Desse modo, a ponte rolante seria mantida para que atuasse com protagonismo na construção e operação do conjunto, auxiliando no transporte, posicionamento e elevação dos elementos construtivos.

Figura 9. Plantas do anel térreo à cobertura. © Hiperstudio.

Figura 10. Corte para o concurso do UVX em comparação ao Fun Palace. © Hiperstudio. © BANHAM, 1976, p.87.

Um piso experimental foi previsto no espaço do vazio central de modo a servir como plataforma de montagem de equipamentos e experimentos científicos sazonais, contando com a flexibilidade da ponte rolante para transformar esse espaço continuamente, em analogia à mutabilidade do Fun Palace.

Figura 11. Foto do espaço existente e a imagem da proposta. © Hiperstudio.

Bem como a proposta de Cedric Price e a caracterização do conceito de megaestrutura por Fumihiko Maki, o projeto para o UVX não deixa de resultar em um micromundo artificial climatizado de espacialidade

introspectiva, isolado da imprevisibilidade das condições climáticas, ventilação e luz naturais, condição exigida pelo cliente. No entanto, após intensas discussões a pedido dos arquitetos da equipe vencedora, ficou acordado que a artificialidade desse micromundo seria amenizada por meio de novos domos de luz natural desenhados sobre a cobertura existente, além de uma abóbada invertida formada por forros modulares hexagonais abaixo da treliça original, compondo um firmamento artificial de nuvens sintéticas que cumpririam a função de garantir a performance acústica e uma ambientação menos fabril.

Figura 12. Corte do UVX em perspectiva. © Hiperstudio.

Radicalidade e experimentação constituíram elementos essenciais na cultura arquitetônica a partir da modernidade. Elas asseguraram que a arquitetura fosse compreendida como um campo de investigação intelectual e inovação vanguardista, onde mesmo as obras não construídas permanecem como uma inspiração inquietante e questionadora que nos conduz ao exercício da alteridade.

NOTAS

1. Fumihiko Maki, *Investigations in collective form*. (St. Louis: Washington University, 1964), p.8.
2. Françoise Choay, *O Urbanismo: Utopia e realidades de uma antologia*. 1965. (São Paulo: Perspectiva, 2003), p. 37.
3. Reyner Banham, *Megastructure: Urban futures of the recent past*. (New York: Thames and Hudson Press, 1976).
- 4 GONÇALVES, Ricardo Felipe. *Utopias, Ficções e Realidades na Metrópole Pós-industrial*. Dissertação. Orientador: Francisco Spadoni (Mestrado – FAU-USP, 2014).
5. Reyner Banham, *Megastructure: Urban futures of the recent past*. (New York: Thames and Hudson Press, 1976), p. 164.
6. Johan Huizinga, *Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture*. (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1949).
7. Peter Cook, *Archigram*. (New York: Princeton Architectural Press, 1972).
8. Reyner Banham, *Megastructure. Urban futures of the recent past*. (New York: Thames and Hudson Press, 1976), p. 81.

BIOGRAFIA

Prof. Me. Ricardo Felipe Gonçalves

Arquiteto e Urbanista com graduação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2007) e Mestrado pela Universidade de São Paulo (2014). Leciona desde 2016 como Professor de Projeto da graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes.

Sócio fundador do Hiperstudio, escritório de projetos em São Paulo com diversas premiações em concursos de arquitetura, sendo os mais recentes vencidos em primeiro lugar:

2023 - Novo UVX CNPEM, Campinas – SP.

2022 - Iconicidades Centro Gastronômico, Pelotas – RS.

2021 - Sede do Senac BH, Belo Horizonte – MG.

2018 – CODHAB Escola Crixá, Brasília – DF.

2016 – Casa da Sustentabilidade, Campinas – DF.